

УДК 658:005.342
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА

БОТАЛОВА Н.П.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье разработан формат взаимосвязанной таблицы вертикального и горизонтального анализа. Построчный анализ динамики дополнен показателем «Отношение прироста в строке исходных данных к базисному итогу». Представлена система формирования факторов жёстко детерминированных факторных моделей индексного анализа динамики сводных показателей. Предложена строго детерминированная многофакторная модель индексного анализа рентабельности собственного капитала, а также методика расчёта взаимосвязанных частных и полного индексов динамики рентабельности и оборотности собственного капитала.

Ключевые слова: финансовое управление предприятием, вертикальный и горизонтальный анализ, бухгалтерская отчётность, индексный анализ.

IMPROVEMENT OF ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET FORMATION

BOTALOVA N.P.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article has developed a format for an interconnected table of vertical and horizontal analysis. The line-by-line analysis of the dynamics is supplemented by the indicator «The ratio of the increase in the line of the initial data to the basic total». The system of formation of factors of rigidly determined factor models of index analysis of the dynamics of summary indicators is presented. A strictly deterministic multivariate model of the index analysis of the return on equity capital, as well as a methodology for calculating interrelated private and complete indices of the dynamics of profitability and equity capital turnover is proposed.

Keywords: financial management of an enterprise, vertical and horizontal analysis, financial statements, index analysis.

Актуальность. Становление рыночных отношений связано с пересмотром многих концепций директивной экономики. Бухгалтерский учёт начинает играть определяющую роль в организации и управлении бизнесом. Его главный продукт – отчётность – становится не только средством контроля, но и приобретает важное значение в грамотном управлении финансами предприятия. Бухгалтерская отчётность нужна не только бухгалтерам и налоговой службе, а инвесторам, кредиторам, менеджерам, общественным и государственным организациям, владельцам предприятий. Причём последних интересуют не только контрольные возможности, но и аналитические резервы бухгалтерской отчётности, особенно в плане привлечения новых источников финансирования.

В рыночной экономике предприятие непрерывно испытывает потребности в новых источниках капитала. Объективная информация на основе анализа собственной бухгалтерской отчётности, своей производственной и финансовой деятельности становится главным средством привлечения кредиторов и инвесторов.

Использование управленческой природы учётно-аналитической деятельности, обоснованное принятие управленческих решений основано на объективной, своевременной и достаточной информации. Информационная управляющая система не существует сама по себе, её необходимо создать на основе анализа бухгалтерской отчётности. В условиях становления рынка

бухгалтерская отчётность является наиболее информативным и надёжным источником информации, характеризующей имущественное и финансовое положение предприятия. Отчётность предприятия, доступная аналитикам, представлена годовым отчётом предприятия. Годовые бухгалтерские отчёты хозяйствующих субъектов в рыночно развитых странах не являются коммерческой тайной. Баланс предприятия даёт наиболее полное представление об имущественном и финансовом положении предприятия. «Отчёт о финансовых результатах» характеризует достигнутые финансовые рубежи за отчётный период.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем финансового менеджмента, теории бухгалтерского и экономического анализа, индексной методологии, управленческого учёта занимались такие отечественные и зарубежные учёные, как М.Н. Баканов, Г.И. Бакланов, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, В.П. Савчук, А.Д. Шеремет, Л.А. Бернштейн, Ю.Ф. Бригхэм, Л. Гапенски, К. Друри [1, 2, 3].

Цель статьи – системно изложить конкретные методы и средства совершенствования финансового управления предприятием в условиях становления рынка, в частности – дополненную автором методологию индексной диагностики динамики производительных сил и основных финансовых результатов.

Изложение основного материала исследования. Конструкции финансового менеджмента, содержание и последовательность основных его разделов формируются наилучшим образом на основе «Баланса» и «Отчёта о финансовых результатах» по направлениям и в соответствии:

- со структурой и оборотностью активов «Баланса»;
- со структурой и оборотностью капитала предприятия;
- с учитываемыми видами деятельности;
- с финансовыми результатами работы предприятия [1].

Для практического использования финансовой информации необходима её структурированность. Первым этапом такого структурирования является составление бухгалтерской и финансовой отчётности по установленным стандартам.

Следующий этап структурирования – вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчётности. Для «Отчёта о финансовых результатах» такой анализ выполняется также по видам деятельности (основной, операционной, финансовой, инвестиционной, обычной до и с учётом налогообложения).

Очередной этап структурирования данных бухгалтерского учёта – расчёт финансовых коэффициентов на основе данных вертикального (структурного) и горизонтального анализа (анализа динамики) «Баланса» и «Отчёта о финансовых результатах».

Заключительный этап структурирования финансовой информации – формулирование практических выводов по совершенствованию финансового управления предприятием на базе внутреннего управленческого учёта.

Автором в процессе анализа инвестиционной политики предприятий в условиях становления рынка сформирована методология финансовой диагностики, основными средствами которой являются:

- разработанный формат таблиц, объединяющих результаты вертикального и горизонтального анализа «Баланса» и «Отчёта о финансовых результатах»;
- построчный анализ динамики, дополненный показателем «Отношение абсолютного прироста в строке исходных данных к базисному итогу (удельный вес прироста по строке в базисном итоге обобщающего показателя)»;
- разработанные системы жёстко детерминированных многофакторных моделей индексного анализа рассматриваемых показателей;
- сформированные жёстко детерминированные многофакторные модели этих показателей;
- выполненный расчёт взаимосвязанных частных и полного индексов факторного анализа по всем показателям;
- подготовленная база анализа динамики влияния факторов на сводные коэффициенты бухгалтерского учёта с целью корректировки направлений развития предприятия – эффективного использования ресурсов материальных, трудовых и финансовых [2].

Разработанный формат таблиц даёт возможность взаимосвязано анализировать результаты структурного анализа и анализа динамики данных бухгалтерской отчётности. Дополняющий анализ динамики показатель позволяет оценивать вклад строки или группы строк в итог обобщающего показателя [4].

Индексная методология, основы которой разработали учёные Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), раскрывает количественное влияние каждого фактора на динамику обобщающего показателя.

В соответствии с индексной методологией динамика главного результата раскрывается исчислением взаимосвязанных частных и полного индексов. Величина абсолютного прироста главного результативного показателя по факторам дополняется расчётом темпов прироста влияния факторов, а также исчислением удельного веса влияния каждого фактора в общей их сумме.

Дополнительно раскрыта методология аналитиков фирмы Du Pont в соответствии с реалиями становления рыночной экономики.

Результаты разработанной методологии диагностики в формате стандартов бухгалтерского учёта Российской Федеративной Республики на примере АО «Тяжмаш» за 2017, 2018 и 2019 годы изложены в настоящей статье [5].

В части анализа коэффициентов рентабельности распространение в аналитике рыночно развитых государств получила модифицированная факторная модель фирмы Du Pont. Следует согласиться с авторами многофакторной системы фирмы Du Pont в том, что ведущее значение при формировании факторных моделей принадлежит показателю «Рентабельность собственного капитала» [6].

Однако в современных условиях многопрофильного, непрерывно реконструируемого производства с широкой географией сбыта продукции по всему миру, при формировании факторных коэффициентов следует опираться на доходы и затраты всех видов деятельности. Кроме того, взаимосвязанный комплексный анализ динамики сводных показателей следует выполнять по направлениям и в соответствии:

- с финансовыми результатами работы предприятия;
- с учитываемыми видами деятельности;
- со структурой и оборотностью суммарных активов «Баланса»;
- со структурой и оборотностью суммарного капитала предприятия.

В современных условиях становления рынка весьма эффективным по аналитическим возможностям является вертикальный анализ «Отчёта о финансовых результатах» [6, с. 261]. Его содержание характеризует динамику основных компонентов валовой прибыли, коммерческой деятельности, динамику операционной, финансовой и инвестиционной, обычной до и с учётом налогообложения деятельности. В разработанном формате такой анализ выполнен в табл. 1. В табл. 2 представлен горизонтальный анализ (с дополнениями автора) этого отчёта.

Таблица 1

**Вертикальный (структурный) анализ «Отчёта о финансовых результатах»
АО «Тяжмаш» за 2018 год**

Наименование показателя [Алгоритм расчёта]	Код	Исходные данные			
		Абсолютные значения, тыс. руб.	Удельный вес в итоге, %	Абсолютные значения, тыс. руб.	Удельный вес в итоге, %
		2018 год		2017 год	
А	Б	1	2	3	4
Выручка	2110	13021645	100,00	12987339	100,00
Себестоимость продаж	2120	(8184900)	(62,86)	(7040595)	(54,21)
Валовая прибыль	2100	4836745	37,14	5946744	45,79
Коммерческие расходы	2210	(421217)	(3,23)	(341608)	(2,63)
Управленческие расходы	2220	(2209658)	(16,97)	(1912967)	(14,73)
Прибыль от продаж	2200	2205870	16,94	3692169	28,43
Доходы от участия в других организациях	2310	94665	0,73	–	–
Проценты к получению	2320	79605	0,61	170762	1,31
Проценты к уплате	2330	(473794)	(3,64)	(369987)	(2,85)
Прочие доходы	2340	2270795	17,44	1638580	12,62
Прочие расходы	2350	(2302519)	(17,68)	(1722252)	(13,26)
Прибыль до налогообложения	2300	1874622	14,40	3409272	26,25
Текущий налог на прибыль	2410	(121031)	(0,93)	(372991)	(2,87)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(309498)	(2,38)	(361166)	(2,78)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1197	0,01	(120)	(0)
Прочее	2460	(8)	(0)	(6370)	(0,05)
Суммарные налоговые отчисления, [2410+2430+2450+2460]	-	(429340)	(3,30)	(740647)	(5,70)
Чистая прибыль	2400	1445282	11,10	2668625	20,55

Условные обозначения на рисунке:

- \sum Зк.у. – «Коммерческие и управленческие расходы», [2210+2220], тыс. руб.;
- \sum Зопер. – «Операционные затраты», [2120+2210+2220], тыс. руб.;
- 2200 – «Прибыль продаж», тыс. руб.;

- \sum Дф.и. – Суммарные доходы от финансовой и инвестиционной деятельности, [2310+2320+2340], тыс. руб.;
- \sum Зф.и. – Суммарные затраты финансовой и инвестиционной деятельности, [2330+2350], тыс. руб.;
- \sum Рф.и. – Результаты финансовой и инвестиционной деятельности, [(2310+2320+2340)-(2330+2350)], тыс. руб.;
- \sum Доб. – Суммарные доходы обычной деятельности, [2110+(2310+2320+2340)], тыс. руб.;
- \sum Зоб. – Суммарные затраты обычной деятельности до налоговых отчислений, [2120+(2210+2220)+(2330+2350)], тыс. руб.;
- 2300 - «Прибыль до налогообложения», тыс. руб.;
- \sum Знал. – Суммарные налоговые отчисления, [2410+2430+2450+2460], тыс. руб.;
- \sum З – Суммарные затраты предприятия, [(2120+2210+2220+2330+2350)+ (2410+2430+2450+2460)], тыс. руб.

В развитие коэффициента ROE на рис. 1 представлена многофакторная схема факторного анализа показателя «Рентабельность собственного капитала» в связи с финансовыми результатами работы предприятия. По остальным показателям и направлениям анализа подобные схемы имеют аналогичный вид. Факторные коэффициенты представляют соотношения приведенных на рис. 1 условных обозначений.

Таблица 2

**Динамика показателей «Отчёта о финансовых результатах»
АО «Тяжмаш» за 2018 год**

Наименование показателя	Код	Прирост		Удельный вес прироста исходных данных в базе, %	Темп роста исходных данных, %
		пунктов структуры, %	Исходных данных, ±		
А	Б	1	2	3	4
Выручка	2110	0,00	34306	0,26	100,26
Себестоимость продаж	2120	8,64	1144305	(8,81)	116,25
Валовая прибыль	2100	(8,64)	(1109999)	(8,55)	81,33
Коммерческие расходы	2210	(0,61)	(79609)	(0,61)	123,30
Управленческие расходы	2220	(2,24)	(296691)	(2,28)	115,51
Прибыль от продаж	2200	(11,49)	(1486299)	(11,44)	59,74
Доходы от участия в других организациях	2310	0,73	94665	0,73	-
Проценты к получению	2320	(0,70)	(91157)	(0,70)	46,62
Проценты к уплате	2330	(0,79)	(103807)	(0,80)	128,06
Прочие доходы	2340	4,82	632215	4,87	138,58
Прочие расходы	2350	(4,42)	(580267)	(4,47)	133,69
Прибыль до налогообложения	2300	(11,85)	(1534650)	(11,81)	54,99
Текущий налог на прибыль	2410	1,94	251960	1,94	32,45
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,40	51668	0,40	85,69
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,01	1317	0,01	(997,50)
Прочее	2460	0,05	6362	0,05	0,13
Суммарные налоговые отчисления,	-	2,40	311307	2,40	57,97
Чистая прибыль	2400	(9,45)	(1223343)	(9,42)	54,16

В соответствии с системой факторов, представленной на рис. 1, формируется строго детерминированная многофакторная модель показателя «Рентабельность собственного капитала» в соответствии с «Отчётом о финансовых результатах»:

$$\left[\frac{2400}{1300} \right] = \left[\frac{2400}{2110} \cdot \frac{2110}{2120} \cdot \frac{2120}{\sum \text{Зк.у.}} \cdot \frac{\sum \text{Зк.у.}}{\sum \text{Зопер.}} \cdot \frac{2100}{2100} \cdot \frac{\sum \text{Дф.и.}}{\sum \text{Дф.и.}} \cdot \frac{\sum \text{Зф.и.}}{\sum \text{Зф.и.}} \cdot \frac{\sum \text{Рф.и.}}{\sum \text{Рф.и.}} \cdot \frac{2200}{\sum \text{Доб.}} \cdot \frac{\sum \text{Доб.}}{\sum \text{Зоб.}} \cdot \frac{2300}{\sum \text{Знал.}} \cdot \frac{\sum \text{Знал.}}{31300} \right] \cdot \frac{\sum \text{З}}{1300_1} \cdot \frac{\sum \text{З}}{1300_0}, \quad \%$$

(1)

По остальным показателям и направлениям анализа динамики главного результативного показателя подобные многофакторные жёстко детерминированные модели имеют аналогичный вид.

По факторам расчёт взаимосвязанных частных и полного индексов выполняется следующим образом:

- «Соотношение чистой прибыли и выручки от реализации продукции»

$$\left[\frac{2400}{2110_1} - \frac{2400}{2110_0} \right] \cdot \frac{2110}{2120_1} \cdot \dots \cdot \frac{\sum \text{Знал.}}{\sum \text{З}} \cdot \frac{\sum \text{З}}{1300_1}, \text{ доли единицы} \quad (2)$$

- «Соотношение выручки от реализации продукции и себестоимости продаж»

$$\frac{2400}{2110_0} \cdot \left[\frac{2110}{2120_1} - \frac{2110}{2120_0} \right] \cdot \dots \cdot \frac{\sum \text{Знал.}}{\sum \text{З}} \cdot \frac{\sum \text{З}}{1300_1}, \text{ доли единицы} \quad (3)$$

- «Соотношение налоговых отчислений и суммарных затрат предприятия»

$$\frac{2400}{2110_0} \cdot \frac{2110}{2120_0} \cdot \dots \cdot \left[\frac{\sum \text{Знал.}}{\sum \text{З}} - \frac{\sum \text{Знал.}}{\sum \text{З}_0} \right] \cdot \frac{\sum \text{З}}{1300_1}, \text{ доли единицы} \quad (15)$$

Рис. 1. Система формирования факторов жёстко детерминированной многофакторной модели индексного анализа показателя «Рентабельность собственного капитала» в связи с финансовыми результатами предприятия

$$- \quad \text{«Соотношение суммарных затрат предприятия и собственного капитала»} \\ \frac{2400}{2110_0} \cdot \frac{2110}{2120_0} \cdot \dots \cdot \frac{\sum \text{Знал.}}{\sum \text{З}} \cdot \left[\frac{\sum \text{З}}{1300_1} - \frac{\sum \text{З}}{1300_0} \right], \text{ доли единицы} \quad (16)$$

Подстрочный знак 1 означает фиксирование показателя на отчётном уровне, 0 – на уровне базисном.

По остальным показателям и направлениям индексного анализа пофакторный расчёт взаимосвязанных частных и полного индексов выполняются аналогично.

Результаты расчётов сведены в табл. 3, где точность производных показателей не выше точности показателей исходных («Чистой прибыли», «Выручки» от реализации продукции и других). Число знаков после запятой увеличивается лишь для совпадения итогов индексных расчётов. Полный индекс исчисляется как алгебраическая сумма влияния частных индексов по выражениям (2-16).

Таблица 3

Расчёт частных и полного индексов многофакторной модели индексного анализа показателя «Соотношение чистой прибыли и собственного капитала» в связи с финансовыми результатами АО «Тяжмаш» за 2018 год

Наименование фактора [Алгоритм расчёта]	Прирост показателя «Рентабельность собственного капитала» по факторам, доли единицы	Удельный вес фактора в общей сумме влияния факторов, %
«Соотношение чистой прибыли и выручки от реализации продукции», [2400/2110]	(0,171805)	88,66
«Соотношение выручки от реализации продукции и себестоимости продаж», [2110/2120]	(0,059580)	30,75
«Соотношение себестоимости продаж и коммерческих и управленческих расходов», [2120/(2210+2220)]	(0,001630)	0,84
«Соотношение коммерческих, управленческих и операционных расходов», [(2210+2220)/(2120+2210+2220)]	0,001235	(0,64)
«Соотношение операционных расходов и валовой прибыли», [(2120+2210+2220)/2100]	0,130514	(67,35)
«Соотношение валовой прибыли и доходов от финансовой и инвестиционной деятельности», [2100/(2310+2320+2340)]	(0,200482)	103,46
«Соотношение доходов и затрат финансовой и инвестиционной деятельности», [(2310+2320+2340)/(2330+2350)]	0,009092	(4,62)
«Соотношение затрат и результатов финансовой и инвестиционной деятельности», {[2330+2350]/[(2310+2320+2340)-(2330+2350)]}	0,058147	(30,01)
«Соотношение результатов финансовой и инвестиционной деятельности и прибыли от продаж», {[[(2310+2320+2340)-(2330+2350)]/[2200]}	0,213694	(110,28)
«Соотношение прибыли от продаж и доходов от обычной деятельности», {[2200]/[2110+(2310+2320+2340)]}	(0,166878)	86,12
«Соотношение доходов от обычной деятельности и затрат на обычную деятельность», {[2110+(2310+2320+2340)]/[2120+(2210+2220)+(2330+2350)]}	(0,055271)	28,52
«Соотношение затрат обычной деятельности и прибыли до налогообложения», {[2120+(2210+2220)+(2330+2350)]/[2300]}	0,239881	(123,80)
«Соотношение прибыли до налогообложения и налоговых отчислений», [2300/(2410+2430+2450+2460)]	(0,011113)	5,74
«Соотношение налоговых отчислений и суммарных затрат предприятия», {[[(2410+2430+2450+2460)]/[2120+(2210+2220)+(2330+2350)]+(2410+2430+2450+2460)]}	(0,214802)	110,85
«Соотношение суммарных затрат предприятия и собственного капитала», {[2120+(2210+2220)+(2330+2350)+(2410+2430+2450+2460)]/[1300]}	0,035227	(18,18)
Суммарное влияние выделенных факторов на динамику показателя «Соотношение чистой прибыли и собственного капитала»	(0,193771)	100,06

Аналогичным образом рассчитываются взаимосвязанные частные и полный индексы по другим показателям и направлениям анализа.

Результаты всех расчётов совпали с весьма высокой точностью с отчётными данными Баланса и Отчёта о финансовых результатах АО «Тяжмаш».

Когда выполнены расчёты по всем показателям эффективности и направлениям анализа, руководящий менеджмент, опираясь на данные внутреннего управленческого учёта,

конкретизирует задачи совершенствования финансового управления инновационной деятельностью предприятия.

В рыночно развитых странах годовой бухгалтерский отчёт завершается основными статистическими показателями работы предприятия за ряд лет, на основе анализа которых дополнительно уточняется стратегия финансового управления.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Предложенная методология диагностики финансового управления предприятием базируется на главном источнике финансовой информации в современных условиях становления рынка – на бухгалтерской отчётности. Бухгалтерская отчётность доступна внешним пользователям, поскольку не является коммерческой тайной предприятия.

Дополненная методология диагностики даёт возможность внешним потребителям финансовой информации всесторонне анализировать:

- состояние и динамику производительных сил предприятия (в соответствии со структурой и оборотностью активов «Баланса»);
- состояние и динамику финансового обеспечения производительных сил предприятия (в соответствии со структурой и оборотностью суммарного капитала предприятия);
- условия производства (в соответствии с учитываемыми видами деятельности);
- состояние и динамику финансовых результатов предприятия (в соответствии с «Отчётом о финансовых результатах»).

Методология финансовой диагностики является существенным подспорьем менеджменту в оперативной диагностике состояния и динамики производительных сил, финансового обеспечения и результатов финансовой деятельности предприятия.

Индексная методология позволяет оперативно уточнять направления развития предприятия за счёт эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В условиях становления рынка в ДНР остро актуальным является качество подготовки студентов за счёт максимальной адаптации содержания и организации учебного процесса к новым реалиям результатов деятельности предприятия.

Аналитические достоинства методологии системного и комплексного подхода к финансовой диагностике производительных сил организации открывают широкие возможности её использования в учебном процессе студентов экономических специальностей.

Список использованных источников

1. Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхем, М.С. Эрхард. – СПб.: Питер, 2007. – 960 с.
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
3. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с.
4. Боталова Н.П. Диагностика финансовых результатов коммерческой деятельности промышленного предприятия в условиях рынка / Н.П. Боталова, И.Е. Боталов // Менеджер: Вісник ДонДАУ. – Донецьк, 2011. – № 4 (58). – С. 148-156.
5. Годовые бухгалтерские отчёты АО «Тяжмаш» за 2017, 2018 и 2019 годы.
6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 768 с.

УДК 338,436,32

DOI

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЮО

ДЖАБИЕВ В.В.,
научный сотрудник отдела экономики ГБУН
ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева при Президенте РЮО

Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ перспективных направлений сельскохозяйственной продукции исходя из их урожайности, рентабельности и рыночных цен. На основе